

О.Б. Прокон'юк
кандидат історичних наук,
провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЖУРНАЛИ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАСІДАнь ДУХОВНИХ КОНСИСТОРІЙ У XVIII ст.: СТРУКТУРА, СКЛАД, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Дослідження історії церковних структур у вітчизняній історичній науці займає на сьогодні видиме місце. Однією із заporук успішного розвитку цього напрямку студій вбачаємо розширення джерельної бази, нові архівні знахідки та відкриття. Одними з тих джерел, що досі залишаються поза увагою дослідників, є журнали реєстрації засідань духовних консисторій в православних єпархія на українських землях XVIII ст., стислий джерелознавчий опис яких маємо намір тут подати. Журнали реєстрації засідань духовних консисторій, що відображають перебіг та результати роботи “присутствія” духовної консисторії, є винятково цінним й різноплановим джерелом з кількох поглядів. По-перше, це та документація, що складалася безпосередньо в ході проведення засідання, а отже, претендує на високий ступінь довіри. По-друге, в ній зафіксовані систематичні відомості не лише щодо функціонування духовних консисторій, а загалом стосовно життя єпархій.

Журнали реєстрації засідань Київської духовної консисторії почали вестися на вимогу митрополита Арсенія (Могилянського) з 1758 р. [1, 1] Можна припустити, що в двох інших православних єпархіях – Чернігівській та Переяславсько-Бориспільській, подібні укази з'явилися приблизно в той самий час, оскільки така ініціатива походила не від місцевої влади, а була ініційована Св. Синодом в контексті загальної бюрократизації управлінської системи, що набула особливого розмаху в другій половині XVIII ст. В цей час створюється велика кількість різноманітної документації: в окремих журналах реєструються вхідні та вихідні документи духовних консисторій, в хронологічному порядку і супроводі короткої анотації. Складаються доповідні реєстри, де також зазначається короткий зміст паперів та справ, що розглядалися на засіданнях духовних консисторій. Розгляд консисторіяма справ і рішення з різних питань фіксується в протоколах чи журналах.

За допомогою методів архівної евристики виявлено журнали реєстрації засідань двох православних духовних консисторій, що функціонували у XVIII ст. на українських землях, а саме: Київської та Переяславсько-Бориспільської. Пошуки відповідної документації Чернігівської духовної консисторії успіхом не увінчалися, її фонд (ф. 679) у ДАЧрнО виявився досить бідним на матеріали XVIII ст. Загалом в обласному архіві зберіга-

ється незначна кількість документації, що стосується діяльності духовної консисторії [2, 86-88].

Журнали засідань Київської духовної консисторії зберігаються в однійменному фонді (ф. 127) ЦДІАК України. Фонд “Полтавська духовна консисторія” є в ДАПО (ф. 706), проте в ньому практично відсутня документація XVIII ст. В результаті складних мандрів документи консисторського архіву переважно опинилися в ЦДІАК України [3, 50-51], де в фонді “Переяславсько-Бориспільська духовна консисторія” (ф. 990) нами й були віднайдені журнали засідань Переяславсько-Бориспільської духовної консисторії.

Перший збережений журнал реєстрації засідань Київської духовної консисторії датується 1764 р. і містить інформацію з 8 січня по 28 липня 1764 р., тобто трохи більше піврічного терміну [4, 1-103зв.]. Зберігся тільки уривок журналу з кількома днями січня місяця 1766 р. [5, 53-88зв.] 1768 р. представлений зшитками, що фіксують записи від середини червня до початку серпня [6, 1-96зв.]. Повний журнал реєстрації засідань Київської духовної консисторії дійшов до нас лише за 1771 р. [1, 1-216]

Робота Переяславсько-Бориспільської духовної консисторії представлена журналами пізнішого часу. Хронологічно першим є журнал реєстрації засідань Переяславсько-Бориспільської духовної консисторії за 1772 р. Він майже повний: включає записи від 9 січня по 31 грудня, за виключенням двох літніх місяців – червня та липня [7, 1-117зв.]. Журнал реєстрації засідань за 1776 р. збережений майже повністю (1 лютого – 21 грудня). Проте після роботи з ним архівістів виявився зшитим у чотирьох справах, причому без належної систематизації аркушів [8, 1-83зв.; 9, 1-117зв.; 10, 1-126зв.; 11, 1-133]. Досить уривчасто зберігся журнал засідань Переяславсько-Бориспільської духовної консисторії за 1778 р.: 13 листопада – 21 грудня, тобто два останні місяці року [12, 1-50]. До цієї ж справи потрапив шматок з журналу 1781 р. з інформацією про засідання в травні місяці: 3–4, 20–31 чисел [12, 51-67зв.].

Структура журналів реєстрації засідань духовних консисторій типова, але має й певні особливості. Журнали реєстрації засідань Київської духовної консисторії заповнювалися поденно, тобто найменшою одиницею запису було засідання. Після вказівки числа, місяця, дня тижня, йшов абзац з інформацією про те, хто з консистористів о котрій годині прибув на засідання. Далі під номерами подані короткі анотації змісту справ, які розглядали, з можливою вказівкою рішення. Варто відзначити, що в книгах 1768 та 1771 рр. зміст справ викладений ширше. На завершення опису засідання вказувався час, коли консистористи покинули “присутствие” духовної консисторії, й насамкінець все закріплювалося їхніми підписами.

Журнали реєстрації засідань Переяславсько-Бориспільської духовної консисторії щодо організації структури суттєво не відрізнялися від київських аналогів, що ще раз підкреслює їхнє створення за єдиним шаблоном. У журналі 1776 р. зазначається число, день тижня, коли проводилося засідання, вказується, хто з консистористів брав участь у роботі, час,

коли прибув кожен (у лютому фіксувалося також, коли присутні покинули засідання, в травні на додачу ще й причина відсутності). Основне наповнення журналу складають виклади справ з означенням прийнятих по них рішень. Прикметно, що після кожної такої розгорнутої анотації консистористи ставили свої підписи. В журналі для заповнення виділено ще дві рубрики: “когда резолюції подписаны”, “когда исполненіе по оны(м) учинено” – проте вони залишилися порожніми.

Форма запису в журналах 1778 та 1781 рр. тотожна організації книги 1776 р. Лише найраніший журнал Переяславсько-Бориспільської єпархії 1772 р. має дещо відмінну організацію аркуша, зберігаючи при цьому типове інформаційне наповнення. Тут спостерігається чітко організований поділ сторінки, в межах конкретного числа засідання визначені такі рубрики: “число прису(д)ствующих персонъ”; “указніе къ присудствію дни”; “часы пріезду въ судъ и отезду зъ оного”; “число выслушаны(х) длъ”; “каковы въ доклад слушанны дла”; “резолюції по онымъ дла(м)”. Проте впродовж функціонування журналу спостерігається варіативність у заповненні задекларованих рубрик. Стабільно вноситься лише короткі анотації справ, які слухалися на засіданні в той чи інший день. Резолюції по справах востанне фіксуються в журналі 31 січня [7, 12]. Імена консистористів та час, коли вони приїхали та покинули засідання, укладач журналу вносить з січня по квітень включно [7, 1-42]. Надалі нам відомо лише число засідання з означенням дня тижня, на який воно припадало (з березня і далі), та короткий зміст справ, що розглядалися. Варто відмітити, що журнали реєстрації засідань обох консисторій демонструють тенденцію до розширеного викладу справ, що розглядалися на засіданнях.

Значення журналів реєстрації засідань духовних консисторій як історичних джерел важко переоцінити. Вибірковий аналіз і опрацювання вміщеної в них інформації дозволить реконструювати персональний склад “присутствія”, режим роботи установи, визначити основні напрямки компетенції, а також ефективність роботи інституції, тобто вирішити ключові проблеми з історії функціонування духовних консисторій. Відповідну роботу нами було пророблено щодо Київської духовної консисторії, а результати опубліковані. Наразі актуальним є опрацювання журналів Переяславсько-Бориспільської духовної консисторії, яка досі залишається недослідженою, й про діяльність цього другого за значимістю інституту після єпископа ми досі нічого не знаємо. Фронтальний аналіз змісту справ, що розглядалися в духовних консисторіях й представляють все різноманіття єпархіального життя, дозволить закрити чимало “білих плям” в історії Церкви, соціальної та повсякденної історії Гетьманщини XVIII ст. Зважаючи на інформаційне наповнення, що цілком заслуговує на дослідницьку довіру, журнали реєстрації засідань “присутствія” духовної консисторії, без перебільшення, можна віднести до категорії унікальних джерел для дослідження історії Церкви XVIII ст.

Примітки

1. ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 4182.
2. *Морозова Г.* Огляд фонду “Чернігівська духовна консисторія” // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2001. – Т. 7.
3. *Чернецький Є.* Документи фонду “Переяславсько-Бориспільська духовна консисторія” ЦДІАК України як джерело дослідження східних теренів Речі Посполитої у XVIII ст. // Там само.
4. ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 3577.
5. Там само. – Оп. 1024. – Спр. 1718.
6. Там само. – Оп. 1020. – Спр. 3915.
7. Там само. – Ф. 990. – Оп. 1. – Спр. 864.
8. Там само. – Спр. 1119.
9. Там само. – Спр. 1120.
10. Там само. – Спр. 1117.
11. Там само. – Спр. 1118.
12. Там само. – Спр. 1184а.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Вісник - *Кирило-Іоанн Кієвський*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацій</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священників	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303